

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 479 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining
ekonometrik tahlili 475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li

Ekonometrik tadqiqotda multikollinearlik holatini aniqlashda, natijaviy omil va unga ta'sir etuvchi o'zgaruvchilar o'tasidagi munosabatlar uchun korrelyatsion matritsa tahlil qilindi.

Shuningdek, ko'p o'lchovli regressiya (LS) modeli "Gauss-Markov shartlari"¹ ko'rib chiqildi hamda "Durbin-Watson, Shapiro-Wilk"² va Breusch-Pagan³, kabi ishonch testlari yordamida statistik ahamiyatlilik darajasi baholandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Slobodanka Jankovichning ta'kidlashicha "ko'p omilli chiziqli model bir nechta mustaqil o'zgaruvchilarning bitta qaram o'zgaruvchiga bir vaqtning o'zida ta'sirini baholashga imkon beradi"⁴.

L. Aiken va boshqalarning fikricha "har bir mustaqil o'zgaruvchi uning bog'liq o'zgaruvchiga qo'shgan hissasini miqdoriy jihatdan ifodalovchi regressiya koeffitsiyenti bilan bog'langan. Ushbu koeffitsiyentlar oddiy eng kichik kvadratlar (OLS) kabi usullar yordamida baholanadi"⁵.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ekonometrik modellarni ishlab chiqishda milliy iqtisodiyotda fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirish jarayonini ta'sirini baholashda Jahon Banki (<https://data.worldbank.org/>)⁶, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki (<https://cbu.uz/oz/>)⁷, hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi (<https://stat.uz/uz/>)⁸ning, 2016-yildan 2023-yilgacha bo'lgan oylik ma'lumotlaridan iborat kuzatuvlar soni 83 tani tashkil etuvchi iste'mol narxlar indeksi ko'rsatkichidan foydalanildi.

Ko'p omilli chiziqli regressiya (LS) model formulasi quyidagicha ifodalanadi.

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 + \dots + \alpha_m c_m + \epsilon \quad (7)$$

Bu yerda, y_t - bog'liq o'zgaruvchini ifodalaydi, c_1, c_2, c_3 - mustaqil o'zgaruvchilarni anglatadi, α_0 - kesmani izohlaydi, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_m$ - mustaqil o'zgaruvchilarning koeffitsiyentini hamda ϵ xatolik atamasini izohlaydi.

Ekonometrik modelda *milliy iqtisodiyotda inflyatsiya darajasiga* ta'sir etuvchi omillar sifatida *pul taklifi, valyuta kursi, YAIM hajmi, eksport va import hajmining* o'zaro ta'sirlari baholangan.

Ekonometrik tenglama bo'yicha barcha o'zgaruvchilar natural logoriflandi.

Ekonometrik model bo'yicha natijaviy o'zgaruvchi va unga ta'sir etuvchi omillar quyida keltirilgan.

Milliy iqtisodiyotda inflyatsiya darajasi - *lninflation_rate* (bog'liq o'zgaruvchi), pul taklifi - *lnmoney_of* (mustaqil o'zgaruvchi), valyuta kursi - *lnexchange_rate* (mustaqil o'zgaruvchi), YAIM hajmi - *lnGDP_vol* (mustaqil o'zgaruvchi), eksport hajmi - *lnexport_vol* (mustaqil o'zgaruvchi) hamda import hajmi - *lnimport_vol* (mustaqil o'zgaruvchi).

Ekonometrik modelni ishlab chiqishda bosh gipoteza (H_0) va alternativ gipoteza (H_a) shakllantirildi:

Nol gipoteza (H_0):

Milliy iqtisodiyotda inflyatsiya darajasiga ta'sir etuvchi omillar sifatida pul taklifi, valyuta kursi, YAIM hajmi, hamda eksporti va import sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmaydi.

Muqobil gipoteza (H_1):

Milliy iqtisodiyotda inflyatsiya darajasiga ta'sir etuvchi omillar sifatida pul taklifi, valyuta kursi, YAIM hajmi, hamda eksporti va import sezilarli darajada muhim bog'liqlik ta'siriga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Tadqiqotning ilk bosqichida bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar bo'yicha deskriptiv statistik ko'rsatkichlar shakllantirildi (1-jadval).

- 1 Baksalary, J. K., Rao, C. R., & Markiewicz, A. (1992). A study of the influence of the 'natural restrictions' on estimation problems in the singular Gauss-Markov model. *Journal of statistical planning and inference*, 31(3), 335-351.
- 2 de Figueiredo, M. P. S., Moreira, G. R., de Brito, C. C. R., Gomes-Silva, F., dos Santos, A. L. P., da Costa, M. L. L., ... & do Amaral, L. S. (2023). Method to generate growth and degrowth models obtained from existing models compositions applied to animal sciences—The Athens-Canadian chicken growth case. *Livestock Science*, 269, 105162.
- 3 Rutledge, D. N., & Barros, A. S. (2002). Durbin-Watson statistic as a morphological estimator of information content. *Analytica Chimica Acta*, 454(2), 277-295.
- 4 Slobodanka, Janković. (2022). The Multivariate Statistical Analysis – Multiple Linear Regression. *International Journal on Biomedicine and Healthcare*, 10(4):173-173. doi: 10.5455/ijbh.2022.10.173-175
- 5 L., Aiken., Stephen, G., West., Steven, C., Pitts., Amanda, N., Baraldi., Ingrid, C., Wurpts. (2012). Multiple Linear Regression. 481-507. doi: 10.1002/9781118133880.hop202018
- 6 <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart>
- 7 <https://cbu.uz/oz/monetary-policy/annual-inflation/indicators/>
- 8 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>

1-jadval. Ekonometrik model bo'yicha bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarning deskriptiv statistik ko'rsatkichlar⁹.

	Lninflation_rate	Inmoney_of	Inexchange_rate	lnGDP_vol	Inexport_vol	Inimport_vol
Mean	2.526908	11.36464	8.905313	13.02086	9.658333	9.968046
Maximum	3.00072	12.09947	9.341387	13.56741	10.04945	10.49951
Minimum	2.04122	10.65228	7.948558	12.35292	9.400514	9.404063
Std. Dev	.2362538	.3882271	.4783304	.4008807	.1712043	.30075
Std. Err.	.0259322	.0426135	.0525036	.0440024	.0187921	.0330116
Skewness	.0559849	-.1373413	-1.093071	-.235133	.2360544	-.3345576
Kurtosis	2.335739	2.216944	2.511774	1.630357	2.385729	2.248337
Observation	83	83	83	83	83	83

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, model bo'yicha deskriptiv statistik ko'rsatkichlar bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarning o'rtacha ijobiy qiymatlarni tashkil etgan holda ishonch oraliqlarini qayd etgan. Bu ekonometrik modelning navbatdagi bosqichlarda muhim shartlarni rivojlantirish istiqbollari ko'rsatadi.

Tadqiqot bo'yicha ko'p omilli chiziqli regression (LS) modeldan foydalangan holda milliy iqtisodiyotda inflyatsiya darajasi va unga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tenglamasi ishlab chiqildi (2-jadval).

2-jadval. Inflyatsiya darajasi va unga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha regression tenglama ko'rsatkichlari¹⁰.

lninflation_rate	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
Inmoney_of	.325	.195	1.67	.099	-.063 .713	*
Inexchange_rate	.533	.106	5.04	0	.322 .744	***
lnGDP_vol	-1.476	.124	-11.88	0	-1.724 -1.229	***
Inexport_vol	-2.231	.562	-3.97	0	-3.351 -1.112	***
Inimport_vol	2.081	.502	4.15	0	1.082 3.08	***
Constant	14.115	1.951	7.24	0	10.23 17.999	***

Mean dependent var	2.527	SD dependent var	0.236
R-squared	0.805	Number of obs	83
F-test	63.636	Prob > F	0.000
Akaike crit. (AIC)	-128.724	Bayesian crit. (BIC)	-114.211

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

$$\lninflation_rate = 14.11 + 0.32 \ln money_of + 0.53 \ln exchange_rate - 1.47 \ln GDP_vol - 2.23 \ln export_vol + 2.08 \ln import_vol + \epsilon \quad (8)$$

Statistik ahamiyatlilik

Barcha mustaqil o'zgaruvchining p-qiymati 0,05 dan kichik bo'lib, ular inflyatsiya darajasi 5% ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan muhim prognozi namoyon etganini ko'rsatadi.

R-kvadrat (0,80): Unga ko'ra inflyatsiya darajasi o'zgaruvchanlar ehtimolligini 80,5% bilan izohlanishini ko'rsatib ekonometrik tenglamani sifat ko'rsatkichi bo'yicha ijobiy munosabatni taqdim etgan.

Tadqiqot regressiya modelining gipotezasini tekshirishga asoslanib, nol gipoteza ($H_0: y=0$) $F < 0,05$ va $t < 0,05$ bo'lganda rad etilishi aniq bo'lib, asosiy gipotezani ($H_0: y=0$) statistik jihatdan ahamiyatsiz ekanligini ko'rsatadi. Binobarin, asosiy gipoteza statistik ahamiyatga ega bo'lgan muqobil gipotezani ($H_1: y \neq 0$) qabul qilish foydasiga rad etilgan.

Natija. Milliy iqtisodiyotda pul taklifining bir foizga ortishi natijasida inflyatsiya darajasining 0.32%ga ortishiga olib keladi. Milliy iqtisodiyotda valyuta kursi bir foizga qadrsizlanishi natijasida inflyatsiya darajasining 0.52%ga ortishiga sabab bo'ladi. Milliy iqtisodiyotda YAIM hajmining bir foizga ortishi natijasida inflyatsiya darajasining 1.47%ga kamayishiga erishiladi. Milliy iqtisodiyotda eksport hajmining bir foizga ortishi natijasida

9 Muallif tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan

10 Muallif tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan

inflyatsiya darajasining 2.23%ga kamayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek milliy iqtisodiyotda import hajmining bir foizga ortishi natijasida inflyatsiya darajasining 2.08%ga oshishiga zamin yaratadi.

Tadqiqot bo'yicha Gaus Markov shartlari ko'rib chiqildi.

Regressiya tenglamasi uchun Durbin-Watson testi 0,43 qiymatini hosil qilgan. Shuningdek, Shapiro-Wilk W testi 0,17, Breusch-Pagan testi 0,59 qiymatini tashkil etgan. Birlamchi gipoteza $H_0: y=0$ hamda $H_1: y \neq 0$, $p > 0,05$ ahamiyatlilik darajasida sinovdan o'tkazildi.

Ekonometrik tadqiqot bo'yicha Durbin-Watson va Shapiro-Wilk sinovlari natijalariga ko'ra, nol gipoteza qabul qilindi. $p > 0,05$ chegaraga ko'ra, xato shartlari va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'qligini tasdiqlovchi Gauss-Markov taxmini bizning tahlilimiz doirasida to'g'ri keladi. Ekonometrik model Gauss-Markov shartning asosiy shartlari bajarilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot bo'yicha milliy iqtisodiyotda fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirish jarayonining ekonometrik tahlilini ko'p omilli chiziqli (LS) hamda ARDL modellari asosida o'zaro ta'sirini o'rganish bo'yicha olib borilgan tahlillar va xulosalar natijasida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Inflyatsiya darajasi va unga ta'sir etuvchi omillarning ko'p omilli chiziqli modelga ko'ra:

-Pul massasining 1% oshishi inflyatsiya darajasini 0,32% oshirishga olib keladi. Bu ijobiy munosabat iqtisodiy nazariyaga mos keladi, chunki pul taklifi oshishi iste'mol va talabni rag'batlantiradi, bu esa narxlarni ko'tarishi mumkin. Agar pul massasining o'sishi iqtisodiyotning ishlab chiqarish quvvatiga mos kelmasa, talab inflyatsiyasi yuzaga keladi va narxlarga bosim ko'rsatiladi.

-Valyutaning 1% qadrsizlanishi inflyatsiya darajasini 0,52% oshiradi. Valyuta qadrsizlanishi import narxlarining oshishiga sabab bo'ladi, chunki xorijiy tovarlar uchun ko'proq mahalliy valyuta talab etiladi. Import narxlarining o'sishi ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi va bu iste'molchilarga yuqori narxlar orqali o'tkaziladi. Bu natija iqtisodiyotning valyuta kurslariga sezgiriligini va valyuta barqarorligini ta'minlash muhimligini ko'rsatadi.

-YalMning 1% oshishi inflyatsiya darajasini 1,47% pasaytiradi. Teskari munosabat shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish tovarlar va xizmatlar taklifini ko'paytirish hamda samaradorlikni oshirish orqali inflyatsiya bosimini kamaytiradi. Barqaror iqtisodiy o'sish inflyatsiyani nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Eksport hajmining 1% oshishi inflyatsiya darajasini 2,23% pasaytiradi. Eksport iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi, ishlab chiqarish hajmini oshiradi va ichki inflyatsiya bosimini kamaytiradi. Eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotda eksport talabini qondirish ichki samaradorlikni oshiradi va barqaror inflyatsiya darajasini ta'minlaydi.

Import hajmining 1% oshishi inflyatsiya darajasini 2,08% oshiradi. Importning o'sishi xorijiy valyutaga bo'lgan talabni oshiradi, bu esa milliy valyuta qadrsizlanishiga va import narxlarining o'sishiga sabab bo'ladi. Bu, ayniqsa, iste'mol tovarlari uchun yuqori bo'lgan import xarajatlariga ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Baksalary, J. K., Rao, C. R., & Markiewicz, A. (1992). A study of the influence of the 'natural restrictions' on estimation problems in the singular Gauss-Markov model. *Journal of statistical planning and inference*, 31(3), 335-351.
2. de Figueiredo, M. P. S., Moreira, G. R., de Brito, C. C. R., Gomes-Silva, F., dos Santos, A. L. P., da Costa, M. L. L., ... & do Amaral, L. S. (2023). Method to generate growth and degrowth models obtained from existing models compositions applied to animal sciences—The Athens-Canadian chicken growth case. *Livestock Science*, 269, 105162.
3. Rutledge, D. N., & Barros, A. S. (2002). Durbin-Watson statistic as a morphological estimator of information content. *Analytica Chimica Acta*, 454(2), 277-295.
4. Slobodanka, Janković. (2022). The Multivariate Statistical Analysis – Multiple Linear Regression. *International Journal on Biomedicine and Healthcare*, 10(4):173-173. doi: 10.5455/ijbh.2022.10.173-175
5. L., Aiken., Stephen, G., West., Steven, C., Pitts., Amanda, N., Baraldi., Ingrid, C., Wurpts. (2012). Multiple Linear Regression. 481-507. doi: 10.1002/9781118133880.hop202018
6. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart>
7. <https://cbu.uz/oz/monetary-policy/annual-inflation/indicators/>
8. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

